

BUGUNGI KUNDA YOSHLARNI BARKAMOL SHAXS QILIB VOYAGA YETKAZISHDA PEDAGOGLARNING O'RNI

Jumaniyozova Nasiba

Toshkent davlat transport universiteti dotsent, v.b

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda yoshlarni barkamol shaxs sifatini shakllantirishda pedagogning o'rni va yoshlarning tanqidiy fikrlashi va o'z faoliyatiga munosabatlarini o'zgartirish masalasi o'ta muhimdir. milliy tarbiya, eng avvalo, ta'lim oluvchi ruhiyati bilan bog'liq ichki kechinmalarni xis etish, o'qitishni tabaqalashtirish, milliy ruh bilan sug'orilgan o'quv-tarbiya dasturlarini yaratish, o'qituvchining barkamol shaxs ta'lim-tarbiyasiga ta'siri va tarbiyaviy-tashkiliy tadbirlarning asosini tashkil etadi.

Kalit so'zlar: milliy tarbiya, ruxiyat axloqiylik, texnologiya, axloq, individ, barkamol shaxs, barkamol shaxs, ma'naviyat, ma'rifat.

ABSTRACT:

In this article, the role of the teacher in the formation of the quality of a well-rounded personality of young people today and the issue of changing the critical thinking of young people and their attitude to their own activities are of great importance. National education, first of all, is the experience of internal experiences related to the psyche of the learner, the differentiation of teaching, the creation of educational programs imbued with the national spirit, the influence of the teacher on the education of a well-rounded personality and the basis of educational and organizational activities.

Keywords: national education, spirituality, morality, technology, morality, individual, well-rounded personality, well-rounded personality, spirituality, enlightenment.

Kirish. Jahonda globallashuv jarayonlarini tobora avj olishi inson qalbi va ongini ekspantsiya qilishga zamin yaratmoqda. Ayniqsa, dunyoda vujudga kelayotgan murakkab tahlikali vaziyatda g'oyaviy-mafkuraviy tahdidlar kuchayotganligini kuzatish mumkin. O'z navbatida mazkur holat mafkura poligonlarida insoniyat xavfsizligi va mamlakatlar barqarorligini ta'minlashda jiddiy fikrlashni taqoza etmoqda. Zero, globallashuv ta'sirida ma'naviy tahdidlar, yovuz va buzg'unchi g'oya va mafkuralar

ta'siri shiddat bilan kengayib borayotganligi sir emas. Bugungi kunda yoshlar tarbiyasi har bir davrning o'ta dolzarb masalasi bo'lib kelgani ayni haqiqat. Muarrixlarning yozishicha, Gerodot Sharqqa qilgan safarlari chog'ida Misr ehromlaridagi bir bitikka ajablangan: «Yoshlarning tarbiyasi buzilib ketyapti. Nima qilish kerak?!» Muarrix bu yozuvni o'qiganiga ham ikki ming yildan oshib ketdi. Yozuvning bitilganiga esa, kim bilsin qancha vaqt bo'lgan? Demak, yoshlar masalasi hamisha o'z dolzarbligini yo'qotmagan, bunga hamma davrlarda ham turli darajada munosabat bildirilgan ekan-da. Mamlakatimizda barkamol avlodni shakllantirish, yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismonan sog'lom etib tarbiyalash, ularni olib borilayotgan islohotlarning faol ishtirokchisiga aylantirishga qaratilgan chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda shaxs tushunchasi psixologiya fanida juda keng mazmunga ega hisoblanadi. Shaxs mehnat tufayli hayvonot olamidani ajralib chiqqan. Jamiyatda rivojlanuvchi til yordami bilan boshqa kishilar bilan (muloqot) muomalaga kirishuvchi odam shaxsiga aylanadi. Jtjtimoiy mohiyati shaxsning asosiy tavsifi hisoblanadi. Shaxsning eng muhim xususiyatlaridan biri bu uning individualligi, ya'ni yakkaholligidir. Shaxs avvalo, shaxs bo'lib yetishishida 3 xislat namoyon bo'lishi kerak. Fikrlaydigan, tafakkur qiladigan ongi, so'zlasha oladigan nutqi va ijtimoiylashuvi hisoblanadi. Individuallik deganda, insonning shaxsiy psixologik xususiyatlarining takrorsiz birikmasi tushuniladi. Individuallik tarkibiga inson dunyoqarashi, qobiliyati, ichki kechinmalari, irodasi va shu kabilar kiradi. Inson tug'ilganida individ bo'lib tug'iladi. So'ngra undagi xislatlar, xususiyatlarga qarab shaxs sifatida namoyon bo'la boshlaydi. Asosan individ shaxs sifatida 3 yoshida tanila boshlaydi. Shaxsni komil inson sifatida tarbiyalash juda murakkab jarayon hisoblanadi. Individuallik ta'lim o'qituvchining yoshlarga pedagogik ta'sirini amalga oshiruvchi o'quv mashg'ulotlari shakllaridan biri. Pedagogning yoshlar bilan sinfdan tashqari olib boradigan ishlari individual ishlar sirasiga kiradi. Bu jarayon pedagogga o'zlashtirishi sust bo'lgan yoshlarni shaxsini shakllantirishga juda qo'l keladi. Individual ta'lim O'zbekiston tarixida keng qo'llanilib kelingan.

Ta'lim dargohlarida, bog'cha, maktab, litsey va Oliy o'quv yurtlarida aynan individual ta'lim orqali yoshlar shaxsini shakllantirish yo'lga qo'yilgan. Negaki, aynan shu yoshdagi yoshlar va yoshlarda shaxs tushunchasi to'liq shakllanmagan bo'ladi va bu ularni kelajakda komil inson bo'lib yetishishiga yordam beradi. Uni shakllantirish esa

pedagogga yuklatiladi. Buning uchun har bir yoshlar bilan alohida shug'ullanib, uning xarakteri, temperamenti va muomala layoqatini tekshirish lozim bo'ladi.

Individuallashtirish - bizning tushunishimizcha - bu yoshlarda mavjud yoki o'zining individual tajribasida egallagan yagona, alohida va o'ziga xosligini ta'minlab turish va rivojlantirish bo'yicha kattalarning hamda yoshlarning o'zining faoliyatlaridir. Individuallashtirish, birinchidan, birlamchi asosiy ehtiyojlarini individual yo'naltirilgan yordam ko'rsatishni ko'zda tutadi. Busiz tabiiy "o'zligini" his etish mumkin emas. Ikkinchidan, aynan mana shu individ uchun xos bo'lgan tarbiya bergan (meros bo'lib o'tgan) jismoniy, intellektual, emotsional qobiliyatlar imkoniyatlarni maksimal, erkin amalga oshirish uchun sharoitlar yaratishni ko'zda tutadi. Va nihoyat, individuallashtirishning uchinchi belgisi, asosiy xislati - avtonom ma'naviy o'zini qurishda, o'zini ijodiy gavdalantirishda, "moslashuvchan bo'lmagan faollik", hayotiy o'z yo'lini tanlashdagi qobiliyatini rivojlantirishda insonga yordam ko'rsatishdir.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlardan ko'zlangan oliy maqsad jahon siyosati, jahon iqtisodiyoti, jahon madaniyatida o'zining mustahkamo'rniga ega bo'lishdir. Jamiyatda islohotlarni amalga oshirishda umuminsoniy qadriyat deya baholangan ma'naviy arkonlar- tenglik, adolat, poklik, halollik, ahil qo'shnicilik va insonparvarlik kabi qadriyatlarni asrash ularni ajdodlardan avlodlarga munosib tarzda yetkazishda alohida e'tibor qaratildi. Milliy qadriyatlarimizni umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirish va ularga yangicha mazmun mohiyat bag'ishlanib, mamlakatimizda tinchlik, farovonlik, demokratiya, vijdon erkinligi va yurtimizda yashayotgan har bir insonning kamol topishi uchun barcha imkoniyatlar va shart-sharoitlar yaratildi. Shaxsni individuallashtirish uning "o'zligini" rivojlantirish, keng ma'noda insonparvarlik tarbiyaviy tizimini tashkil etadi. Tarbiyada bunday yondashishning maqsadi, yoshlarga, ularning "sub'ektiv mavjudliklarini" tashkil etishda yordam ko'rsatish hisoblanadi. Buning uchun ushbu tarbiyaviy tizimda, insonga o'zini anglash va o'zini amalga oshirishda yordam beruvchi maxsus vositalar ishlab chiqiladi. Endi faqat pedagog emas, balki yoshlarning o'zlari ham tarbiyaviy tizimining sub'ekti hisoblanadi (yoshlar asosan, tarbiya ob'ekti hisoblangan ta'sir ko'rsatish tarbiyaviy tizimidan uning asosiy farqi ham mana shundan iborat). Ushbu paradigmada pedagoglar ham, yoshlar ham maktab oldida turgan maqsadlarini birgalikda aniqlashtiradilar, ularni amaliy vazifalar darajasiga ko'taradilar va hamkorlikdagi faoliyatda amalga oshiradilar.

Maktab insonparvarlik tarbiyaviy tizimi samaraliligining muhim sharti yoshlar va kattalarni umumiy jamoaga birlashtirish hisoblanadi.

Yoshlar va kattalarning o'zaro munosabatlari mavhum munosabatlarni yuzaga keltiradi, ular birinchi navbatda tizimning tarbiyaviy imkoniyatlarini belgilaydi. Shu o'rinda Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning quyidagi gaplari yodimizga tushadi: "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak".[1] O'sib kelayotgan o'quvchi-yoshlarimizda ham davlatimiz rahbari aytganlaridek, tanqidiy tahlilni yoshligidan o'rgatib boradigan bo'lsak, biz o'ylaymizki, ushbu o'quvchi-yoshlar kelajakda yurtimizning yetuk kadrlari bo'lib yetishadi.

Yoshlarni individual xususiyatlari haqida aniq ma'lumotga ega bo'ladi. Yoshlarning individual xususiyati uning xulqiga, o'zlashtirishiga munosabatlariga jamoadagi o'rniga ta'sir etadi. Shu boisdan ham jamoadagi individlar tarbiyalanaётiganda alohida yoshlarni unutish yaramaydi. Chunki o'qituvchi ko'pgina tashkiliy ishlarni uyushtirishda kimga suyanish, kimga qanday vazifa yuklash, kimga mustaqillik berish va kimga muntazam ёrdam berish kerakligini faqat ularning individual xususiyatlarini yaxshi bilish tufayligina bexato aniqlaydi. Demak, individual munosabat yoshlarga tarbiyaviy ta'sir etishning eng samarali yo'lini topish imkoniyatini beradi.

Dars yoki darsdan tashqari mashg'ulot davomida ba'zi yoshlar o'zlarida bo'layotgan ichki kechinmalarini yaqqol namoyon eta olishmaydi. Ko'p hollarda pedagoglar bunga e'tibor qaratmaydilar. Odatda o'qituvchilar dars davomida o'zlashtirishi yaxshi b'lgan yoshlar bilan shug'ullanishni afzal ko'rishadi. O'zlashtirishi sust bo'lgan yoshlar esa o'z fikrlarini namoyon qilolmay dars jarayonlarida ishtirok eta olishmaydi. Natijada, yoshdan yoshga o'tish davrida juda ko'plab inqirozlarga duch kelishadi. Bular, o'rtoq ortira olmaslik, dars mashg'ulotlarini omma oldida so'zlay olmaslik, fikrini to'liq namoyon eta olmaslik va shu kabilar.

Individual ta'lim orqali yoshlar shaxsini shakllantirishda avvalo, darsdan tashqari uning saviyasi doirasida bo'lgan savollarni berish, tengdoshlari orasida uni maqtash ya'ni, uni rag'batlantirish, unga ko'proq fikrlaydigan va so'zlaydigan matnlarni uyga vazifa sifatida berish lozim bo'ladi. Individual ta'lim bilan ko'proq melanxolik temperamentli yoshlar bilan shug'ullanish kerak. Yoshlar shaxsini shakllanayotganini

uni kuzatish metodi orqali aniqlashimiz mumkin. Do'stlari bilan qanday, darsga qay darajada qatnashayotganiga qarab bilib olamiz.

Xulosa o'rnida shu alohida ta'kidlash joizki, dars va undan tashqari tarbiyaviy tadbirlarni o'tkazish jarayonida milliy madaniyatimiz durdonalari, urf-odatlarimiz, yurish-turishlarimiz, rasmrusumlarimiz, eng yaxshi an'analarimiz haqida ham tushuncha berib borish, o'rgatishga tegishli ko'nikma va malaka xosil qilishga, namuna olishga o'rgatib borish kerak. Ayniqsa, ular bilan milliy madaniyatimizga oid munozaralar «O'zbek xalq urf-odatlari va an'analari», «Buyuk ajdodlarimiz», «O'zbek xalqining alloma va mutafakkirlari», «Adab durdonalari», «Navro'z bayrami» kabi mavzularda olib borilsa, bu ta'lim oluvchilarda qadriyatlarimizga nisbatan mexr-muhabbatini orttiradi. Oldimizda o'qituvchi va ta'lim oluvchi orasidagi muomala madaniyati, ilm va hunar o'rganishga intilishni tarbiyalashdek kechiktirib bo'lmas vazifa turibdi. Har bir ta'lim oluvchi uchun yagona hisoblangan talabni zo'r berib tashviqot qilish va uni haqiqiy hayotda, turmushda qo'llanilishiga erishish uchun bor kuch, g'ayratimizni ayamasligimiz lozim.

REFERENCES

1. Tulaboyevna, T. G., & Mukhiddin ogli, M. H. (2023, January). SYMBOLS IN CURRENT MODERN LINGUISTICS. In Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 15-20).
2. Tulaboyevna, T. G., & Mukhiddin ogli, M. H. (2023, January). LEXICOLOGICAL ANALYSIS OF TERMS IN THE FIELD OF CONSTRUCTION IN ENGLISH. In Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences (Vol. 2, No. 1, pp. 166-172).
4. Rahmonova, S. (2023). YUKSAK MA'NAVİYATLÍ AVLOD-UCHINCHI RENESSANS BUNYODKORLARI. *Наука и технология в современном мире*, 2(3), 76-79.
5. Rahmonova, S. (2024). THE REFORMS IMPLEMENTED IN NEW UZBEKISTAN ARE THE FOUNDATION OF THE THIRD RENAISSANCE. *Modern Science and Research*, 3(2), 394-399.